

HARLEY PACHECO DE SOUSA

ENRIQUECENDO COM TRADE: O QUE NINGUÉM TE CONTA

WW.MENELIBERTA.COM.BR

2025

Desde 2017, venho estudando o comportamento dos investidores que buscam renda em criptomoedas por meio de trade. Nesse período, percebi alguns pontos importantes.

O primeiro é que este é um mercado extremamente especializado, no qual os profissionais utilizam ferramentas às quais a maioria das pessoas não tem acesso. Além disso, os grandes players jamais desperdiçam tempo, energia ou foco com vídeos, cursos, auto promoção ou redes sociais. Quando muito, escrevem livros, e isso geralmente ocorre quando já estão em idade avançada e menos dispostos a correr riscos.

Outra observação recorrente ao longo desses anos é que a maioria dos investidores perde a maior parte do que conquistou e, muitas vezes, tudo. Em pesquisas realizadas por meio de questionários e entrevistas, é comum ouvir relatos de investidores que perderam absolutamente tudo, e não apenas uma vez.

Esses fatos evidenciam uma clara contradição entre o que é divulgado nas mídias sociais sobre o “sucesso” no ecossistema da especulação e a realidade, onde os fracassos são quase diários.

A maior parte dos traders opera com capital suficiente apenas para obter pequenos lucros com entradas e saídas bem definidas algo bem distante da narrativa vendida por celebridades virtuais que supostamente enriqueceram com investimentos em criptomoedas.

Operar com scalp, day trade ou swing trade exige tamanha dedicação e empenho que torna praticamente impossível manter uma vida social. Diante disso, cabe o questionamento: como é possível que tantos “especialistas” encontrem tempo para editar vídeos, produzir conteúdo e ministrar cursos, se uma única fala fora de contexto pode alterar completamente o rumo dos investimentos? Um investidor desatento pode perder seus fundos e provavelmente não os recuperará.

Há uma ideia muito difundida de que é possível obter lucro operando com poucos reais. Isso é verdade, mas esses lucros, na maioria das vezes, são tão pequenos que não cobrem nem os custos da operação, tampouco sustentam o próprio investidor.

A busca por dinheiro fácil dentro do ecossistema de investimentos está distorcendo um cenário que, embora tenha oportunidades reais, não é inclusivo. Ele exige alto volume de capital, tempo disponível e formação cultural elevada, para compreender nuances geopolíticas e econômicas que podem reverberar nos mercados.

Não parece razoável imaginar que alguém começará com poucos reais e ficará rico — quando, na verdade, provavelmente se transformará em margem de lucro para traders mais experientes.

Além disso, há uma disseminação quase incontrolável de novas criptomoedas em fase de pré-venda. Ao comprar uma moeda antes do lançamento, é evidente que quem vender primeiro terá vantagem, o que por si só já abre espaço para riscos significativos: desde o desaparecimento do projeto até fraudes que beneficiam apenas os primeiros a entrarem.

Diante disso, é urgente promover educação financeira voltada ao investimento, bem como alertar sobre a falsa promessa de enriquecimento fácil no mundo das criptomoedas.